

JINOYAT-HUQUQIY TIZIMLARNING TURLARI

Jo'rayeva Mehriniso Sheraliyevna

Termiz davlat universiteti

Yuridik fakulteti 2-bosqich talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001064>

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy jinoiy-huquqiy tizimlarning turlari keltirilgan va ularning tasnifi berilgan. Bir qator davlatlar misolida jinoiy-huquqiy oilalarning o'ziga xos xususiyatlari ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: jinoiy - huquqiy oila, jinoiy-huquqiy tizimlarning turlari.

XXI asrda. dunyoda jinoyatchilik nafaqat kamaymadi, balki barcha mamlakatlarda u yoki bu darajada o'sish tendentsiyasini namoyish etadi. V. V. Luneyevning adolatli fikriga ko'ra, jinoyatchilik sinfiy, mafkuraviy va siyosiy emas, balki umuminsoniy muammo [1, P.XXXVII]. Binobarin, barcha mamlakatlar, mavjud farqlarga qaramay, zamonaviy kriminologik haqiqatlarga mos keladigan jinoyat qonunchiligiga ega bo'lishlari kerak.

Shu bilan birga, har bir mamlakatning jinoyat huquqi davlatning mohiyati va shakli, uning milliy tarixiy xususiyatlari, madaniyat darajasi, diniy dunyoqarashi va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Rene Devid shunday dedi: "biz o'zimizni boshqa davlatlarda, dunyoning boshqa qismlarida yashovchi odamlardan ajrata olmaymiz. Kerakli xalqaro o'zaro ta'sir yoki har qanday holatda ham shunchaki birga yashash bizdan derazalarimizni ochib, chet el qonunchiligiga qarashimizni talab qiladi" (qarang [2, 5-bet]). Darhaqiqat, qiyosiy o'rganish usuli, shu jumladan jinoyat huquqi, zamonaviy rus huquqining xususiyatlarini chuqurroq tushunish va aniqlashga imkon beradi. Boshqa mamlakatlarning huquqiy tajribasiga murojaat qilib, biz Rossiya jinoyat huquqining zamonamizning huquqiy tizimlari orasida qanday o'rin egallashini va uning o'ziga xos xususiyatlari qanday ifodalanganligini aniqlashimiz mumkin. Qiyosiy yondashuv jinoyatchilikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqish uchun zarur bo'lib, u Rossiya tajribasiga ham, boshqa mamlakatlar tajribasiga ham asoslanishi kerak, bu ayniqsa globallashtirish sharoitida dolzarbdir. Zamonaviy yozuvchilardan birining adolatli izohiga ko'ra, "na - rodning tsivilizatsiya darajasi, asosan, uning jinoiy huquqining bajarilishini qanday usullar bilan ta'minlashi bilan belgilanadi" [3, 17-bet].

Zamonaviy jinoyatchilik tobora transmilliy bo'lib, turli mamlakatlar va qit'alarda mavjud bo'lishining o'xshash tendentsiyalarini ochib beradi. Bunday vaziyatda davlatlar jinoiy javobgarlikning o'xshash printsiplari va asoslarini, qilmishlarni kriminallashtirish va dekriminallashtirishning yagona mezonlarini, jazo

choralari va jinoiy - huquqiy ta'sir vositalarining tegishli tizimiga ega bo'lishlari aniq.

1998 yilda A. V. Naumov zamonaviy dunyoning asosiy jinoiy - huquqiy tizimlarini rivojlantirishning global qonun me'yorlari qatoriga ularning yaqinlashishini kiritish kerakligini ta'kidladi, bu kelajakda turli davlatlarning milliy jinoyat qonunchiligining rivojlanishini belgilaydi [4, 50-bet]. A. G. Kibalnikning ta'kidlashicha, turli xil jinoiy-huquqiy tizimlarning yaqinlashishi milliy darajada jinoyat huquqi muammolarini hal qilishda ob'ektiv ravishda hamkorlik qiladi [5, 120 - bet]. Zamonaviy dunyoda sodir bo'layotgan turli jarayonlar jinoyat qonunchiligining rivojlanishiga yordam bera olmaydi. Jinoyat-huquqiy normalarning ma'lum bir o'zgarishiga qaramay, tadqiqotchilar ko'pgina davlatlarga ta'sir ko'rsatadigan uchta eng keng tarqalgan tendentsiyalarni aniqladilar: 1) jinoiy huquqning davom etayotgan gumanitarizmi; 2) jinoiy faoliyatning yangi turlarini jinoiy javobgarlikka tortish; 3) jinoiy huquqni xalqarolashtirish [6, 23 - bet]. Davlatlarning XX-XXI asrlar boshlarida eng aniq bo'lgan qonunchilikni birlashtirishga intilishi bilan bir qatorda, ularning har biri asosan milliy va tarixiy an'analarga asoslangan o'zining individual huquqiy xususiyatlarini saqlab qoladi.

Dunyoda davlatlar kabi ko'plab huquqiy tizimlar mavjud, chunki har bir davlatning jinoyat qonuni printsipial jihatdan noyob va noyobdir. Biroq, bir qator mamlakatlarning oldingi tizimlari bir - biriga yaqinlashadi va ko'plab umumiy xususiyatlarni ochib beradi, bu bizga zamonaviy jinoyat huquqi tizimlarining bir nechta turlari haqida gapirishga imkon beradi. Umuman huquqiy tizimlar va xususan jinoyat huquqi tizimlarining turli xil tasniflari mavjud. Shunday qilib, Rene Devid ikkita mezonni (sotsiologik va huquqiy texnologiyalar mezonini) asos qilib olib, uchta huquq tizimini aniqladi: Romano-german, umumiy huquq tizimi va sotsialistik tizim [7, S. 15–28]. A. V. Naumov to'rtta tizim haqida gapiradi: 1) Romano-Ger - man; 2) Anglo-sakson; 3) sotsialistik; 4) musulmon [8, 504-bet]. Adabiyotda "huquqiy tizim" va "huquqiy oila" tushunchalarini farqlash pozitsiyasi ham mavjud. Shunday qilib, N. E. Krilova va A. V. Serebrennikova ta'kidlashicha, huquqiy oila – bu manbalarning kelib chiqishi, asosiy tushunchalari, huquqiy texnika usullari va talqin qilish usullarining yaqinligini birlashtirgan milliy huquqiy tizimlarning ozmi-ko'pmi keng to'plami [9, 27-bet].

V. V. Gavrilov milliy huquqiy tizimni ma'lum bir davlat (jamiyat) uchun o'ziga xos xususiyat sifatida belgilaydi, uning hududida amaldagi huquqiy normalarning yaxlit to'plami, shuningdek yuridik organlar, tashkilotlar,

tashkilotlar va huquqiy mafkura, huquqiy psixologiya vositachiligida huquqiy amaliyot jarayonida ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishni ta'minlaydi. jamiyat rivojlanishining ob'ektiv qonuniyatlariga muvofiq [10, 23-sahifa]. Huquqiy tizimlarni yo'q qilishning eng muhim mezonlaridan biri bu huquqiy texnikadir. Huquqiy texnika huquqning asosini tashkil etadi va huquqiy shakllanishning har qanday bosqichida mavjud. Bu ijtimoiy ehtiyojlarni huquqiy tekislikka o'tkazishning o'ziga xos usuli. Tadqiqotchilar Anglo-Amerika va roman-german huquqi mamlakatlarida yuridik texnika mazmuniga turlicha yondashuvlarni qayd etadilar [11, 24-bet]. Anglo-Amerika huquqi mamlakatlarida tushuncha keng tarqalgan qonun ijodkorligi jarayonida mavjud bo'lgan "Qonunchilik texnikasi". Romano-german huquqi mamlakatlarida, birinchi navbatda, Rim qonunchiligiga asoslangan huquqiy texnika tushunchasi ishlaydi.

Huquqiy tizimlarni farqlashning yana bir mezoni sud amaliyoti bo'lib, unga turli xil ma'nolar berilishi mumkin. A. K. bezining so'zlariga ko'ra, turli xil huquqiy tizimlarda sud amaliyotining haqiqiy ahamiyati, asosan, ijobiy, ob'ektiv huquqning roldan oldingi tizimning boshqa elementlarining haqiqiy qiymatiga qarab farq qilishi mumkin [12, 6 - bet].

Adabiyotda, shuningdek, ma'lum bir tarixiy davrdagi davlat siyosatida jinoiy-huquqiy majburlashning roliga asoslangan jinoiy-huquqiy tizimlarning tasnifi mavjud [13, 12-15-betlar]. Ushbu klassifikatsiya doirasida repressiv, jazolash va gumanistik jinoyat huquqi tizimlari ajralib turadi. Jinoyat-huquqiy tizimlarning asl tasnifi G. A. Yesakov tomonidan ilgari surilgan. U Ugo-huquqiy tizimda hukmronlik qiladigan g'oya mezoniga asoslanadi. Ushbu mezon jinoyat qonunchiligidagi (kim) minantga to'g'ri keladi. Bunday dominant G. A. Yesakov beshtasini ajratib turadi: za - kon, inson, Xudo, jamiyat va oila. Ularga kontinental huquq, umumiy huquq, diniy huquq, jamoat huquqi va odatiy huquqning jinoiy-huquqiy qoidalari mos keladi [14, 15 - bet].

Har bir tadqiqotchining jinoiy - huquqiy tizimlarning tipo-logiyasiga o'z yondashuviga bo'lgan huquqini qoldirib, biz turli mamlakatlarda zamonaviy jinoiy faoliyatning mohiyatini aniqlashga imkon beradigan qo'llanma tarixiy va nazariy jihatdan bo'lishi kerakligiga rozi bo'lishimiz kerak. ramkalar-jinoiy-huquqiy tizimlarning ushbu tipologiyasi, ular bilan to'ldirilishi va ishlab chiqilishi mumkin zamonaviy tarixiy tendentsiyalarni hisobga olgan holda [15, p.69].

Shunday qilib, biz jinoiy huquq oilalarining quyidagi turlarini ajratamiz:

1) Romano-german (kontinental); 2) ingliz-amerikalik; 3) diniy; 4) sotsialistik.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ayrim mamlakatlarning huquqiy tizimlari turli xil huquqiy oilalarning elementlarini birlashtiradi, bu esa aralash huquqiy oilaga tegishli mamlakatlar haqida gapirishga imkon beradi. Shu bilan birga, ko'mir - huquqiy tizimlar o'zlarining o'ziga xosligini saqlab qolishda davom etmoqdalar, bu ularning individual xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Ushbu xususiyatlarga asoslanib, biz qolamiz.

1. Jinoiy-huquqiy oilaning Romano-german turi quyidagi xususiyatlarga ega.
 - 1) jinoyat huquqining yagona normativ manbai za - kon hisoblanadi.
 - 2) kodifikatsiya qilingan jinoyat qonuni (jinoyat kodeksi) bilan bir qatorda, jinoyat huquqi normalari, qoida tariqasida, boshqa qonunlarda ham mavjud.
 - 3) qonunlar ierarxiyasida Konstitutsiya asosiy o'rinni egallaydi.
 - 4) huquqiy tuzilmalar 18 - asrda paydo bo'lgan Ugo huquqining klassik maktabi g'oyalariga asoslanadi, ular orasida insonparvarlik g'oyalari ustunlik qiladi-jazo tayinlash, jinoiy javobgarlikni individuallashtirish, yangi javobgarlik printsiipi va boshqalar.
 - 5) Romano-Germaniya jinoyat qonuni Rim huquqining evolyutsiyasi va uning yangi siyosiy va ijtimoiy - iqtisodiy sharoitlarga moslashishi natijasidir. Rim huquqining an'analari kontinental turdagi huquqiy texnikada aks ettirilgan. Jinoyat qonunining tili qisqacha. Jinoyat-huquqiy normalar abstrakt xususiyatga ega bo'lib, noaniq shaxslar doirasiga qaratilgan umumlashtirilgan formulalarni o'z ichiga oladi.
 - 6) Rim huquqi printsiipi jinoyat qonunchiligida mustahkamlangan "nullum crimen sine lege" (qonunda ko'rsatilmagan jinoyat yo'q), jinoyatlarning og'irlik darajasi bo'yicha toifalarga bo'linishi mavjud.
 - 7) jinoyat qonunlarida, qoida tariqasida, aybdorlik, jazo, uning maqsadlari va boshqa jinoiy huquq institutlarining nazariy ta'riflari mavjud emas.
- Ushbu turdagi jinoyat qonunchiligining shakllanishiga 1810 yildagi Frantsiya Jinoyat kodeksi (Napoleon kodeksi) katta ta'sir ko'rsatdi va 180 yildan ortiq vaqt davomida amal qildi, bu ko'plab evro - pey kodekslarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Ushbu huquqiy tizimga tegishli bo'lgan bir qator davlatlar 1871 yilgi Germaniya Jinoyat kodeksining ta'siri ostida bo'lib, u o'zgartish va qo'shimchalar bilan hozir ham amal qilmoqda. Evropa jinoyat qonuni to'liq kodlanmagan. Jinoyat kodeksiga qo'shimcha ravishda, jinoyat kodeksi boshqa qonunlarda ham mavjud. Shu nuqtai nazardan, Germaniyaning jinoyat qonuni o'zining katta qiyofasi bilan ajralib turadi. GFR jinoyat-huquqiy tizimida umumiy jinoyat huquqi, qo'shimcha jinoyat huquqi, yerlarning Ugo - ov huquqi ajratiladi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, qo'shimcha jinoyat qonuni

taxminan 400 ta qonunni o'z ichiga oladi [16, p.12]. Shu bilan birga, Germaniyada jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarning taxminan 70-80 foizi umumiy jinoyat huquqi bo'yicha, 20-30 foizi esa qo'shimcha qonun bo'yicha hukm qilinadi [16, 13-14 – betlar].

Yaqinda Romano-german huquqiy oilasi doirasida Shimoliy Evropa modeli (Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Finlyandiya, Islandiya) ajralib turdi. Ushbu oilaning o'ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi: 1) jinoyat qonunchiligining ekstritritorial prin - CIP, ya'ni u barcha Skandinaviya mamlakatlari manfaatlarini himoya qilish uchun teng ravishda qo'llanilishi mumkin; 2) jazo tizimining an'anaviy yumshoqligi va insonparvarligi; 3) Daniya jinoyat kodeksida eng aniq ifodalangan sudyalarning ixtiyorining keng chegaralari, bu Jinoyat qonunini qo'llashga imkon beradi analogiya bo'yicha.

MDH, Boltiqbo'yi mamlakatlari, shu jumladan Rossiyaning jinoiy-huquqiy tizimlari Romano-german turiga tegishli.

2. Angliya-Amerika jinoiy-huquqiy oila turi ba'zan umumiy huquq tizimi yoki sud amaliyoti tizimi deb ataladi. Ikkala aniqlanish ham ushbu huquqiy tizimning eng yorqin xususiyatlarini aks ettiradi.

1) jinoyat huquqining manbai, qonun hujjatlari va ilmiy ta'limotlar bilan bir qatorda, sud pretsedentidir. Sud pretsedenti-bu ma'lum bir jinoyat ishi bo'yicha sud qarori bo'lib, u umumiy huquq tamoyillari va normalarini talqin qilish nuqtai nazaridan ushbu sud va quyi sudlar uchun majburiydir.

E. P. Burdoning ta'kidlashicha, umumiy huquq tizimi sud pretsedentlari va nizomlar tizimining keng tarqalganligidir, uning asosiy xususiyati jinoyat sodir etgan shaxslarning oldini olish, xavfsizlik, qayta sotsializatsiya va ijtimoiy reabilitatsiya choralari e'tibor qaratishdir [17, p.6].

2) Rim huquqining qabul qilinishi ushbu turdagi mamlakatlarga deyarli ta'sir ko'rsatmadi, bu Qonunchilik texnikasiga ta'sir ko'rsatdi. Jinoyat-huquqiy normalar kamroq mavhum va umumiy xarakterga ega, ka - zoistikligi bilan ajralib turadi.

3) jinoyat-huquqiy doktrinani shakllantirishga neoklassik yo'nalish g'oyalari ta'sir ko'rsatdi. Faylasuf va huquqshunos I. Bentem ushbu yo'nalishning yorqin vakili bo'lib, uning asarlarida "ustra - sheniya" nazariyasi aks etgan.

Umumiy qonunning vatani Angliya. Angliyada yagona jinoyat qonuni mavjud emas, ammo ko'plab alohida nizomlar mavjud bo'lib, ularning huquq manbalari sifatida roli o'sishni boshlaydi. Ba'zi pretseden - siz jinoyat huquqining umumiy qismining asosiy institutlarini talqin qilishlari tufayli keng tanilgansiz. Shunday qilib, 1843 yilda qabul qilingan Makna - Tena qoidalarida aqldan ozishning

huquqiy mezonining talqini berilgan. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyatga urinishni farqlash masalasida zargar Robinsonning 1915 yildagi qarori klassik hisoblanadi.

AQSh jinoyat qonuni dastlab inglizlarning buyuk tizimi asosida vujudga keldi va asta - sekin o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ldi. Qo'shma Shtatlar kodlangan jinoyat qonunchiligining mavjudligi bilan ajralib turadi. Amerika huquqiy tizimining eng muhim xususiyati uning dualizmi bo'lib, u federal va federatsiya sub'ektlari qonunchiligining mavjudligida namoyon bo'ladi. Shtatlar o'zlarining jinoyat kodekslariga ega va XX asrning so'nggi o'n yilliklarida jinoyat qonunchiligini isloh qilishga qaratilgan bir qator federal qonunlar qabul qilindi.

Angliyada ham, AQShda ham shaxs qonunda belgilangan harakatni sodir etgan taqdirda aybsiz jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Jinoyatda sheriklikka nafaqat qasddan, balki beparvolik harakatlarida ham yo'l qo'yiladi. AQSh qonunchiligida insti juda keng talqin qilingan - bu erda fitna, bu o'z-o'zidan jinoyatchilikning mustaqil tarkibi.

Angliya va AQShda xavfsizlik choralari va sinovlari keng rivojlandi. Shuningdek, A. A. Piontkovskiy shartli hukmning vatani "Shimoliy Amerika" ekanligiga e'tibor qaratdi [18, 37-bet]. Umumiy huquq mamlakatlari dunyoga ikkita jinoyat-huquqiy institutni taqdim etdilar: shartli ravishda o'zlashtirish (Angliya) va shartli hukm, sinov (AQSh).

1. Diniy huquq tizimlari orasida hozirgi kunda musulmon huquqi eng katta ahamiyatga ega bo'lib, u ulkan geografik tarqalish sohasi - Osiyo va Afrikaga ega. 1) jinoyat huquqining asosiy manbalari diniy kelib chiqishga ega bo'lib, ular quyidagicha ifodalanadi:

* Qur'on musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lib, unda Alloh Payg'ambar Mogammetga yuborgan, u aytgan va uning sheriklari tomonidan yozilgan boblar mavjud.

* Sunnat-payg'ambarning muayyan vaziyatlarda qanday harakat qilgani haqida turli xil hikoyalar (hadislar) to'plami.

* Ijma-huquqshunoslarning Qur'on va sunnat tomonidan hal qilinmagan masalalarni bir ovozdan hal qilish to'g'risidagi kelishuvi.

* Kiyas-bu Qur'on va sunnatning talqini bo'lib, u oliy musulmon ruhoniylarining qaroridan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Muftiy talqin qilish huquqiga ega.

* Urf-urf-odatlar va odatlarni o'z ichiga olgan odatiy huquqning bir turi-choylar.

2) musulmon tipidagi ba'zi mamlakatlarda Islom me'yorlariga mos keladigan kodifikatsiya qilingan jinoyat qonunchiligi mavjud.

3) jinoyat qonunchiligida Islomning asosiy qadriyatlarini ustuvor himoya qilish mustahkamlangan. Diniy dogmalarga tajovuz qilish eng xavfli deb hisoblanadi.

4) jazo qasos va jazo maqsadlarini ko'zlaydi. Jazo tizimida o'lim jazosi, o'z - o'ziga zarar etkazish va jismoniy jazo mavjud.

Islom jinoyat huquqi nazariyasi nuqtai nazaridan barcha jinoyatlar uch xil: huddud, kisas va tazir. Xuddud toifasidagi jinoyatlar Qur'on yoki Sunnatda mustahkamlangan xuddud tomonidan jazolanadigan Allohning huquqlariga tajovuzdir (o'g'irlik, odobsiz la'natlar va boshqalar). Ki-sas toifasidagi jinoyatlar - Qur'on yoki sunnatda kisas tomonidan jazolanadigan shaxslarning huquqlariga tajovuz qilish. Tazir toifasidagi jinoyatlar diniy bo'lmagan xarakterga ega bo'lgan tajovuzdir, ular faqat Ugo qonuni asosida jazolanadi. Tazir toifasidagi jinoyatlar zo'ravonlik darajasiga qarab toifalarga bo'linadi. Musulmon mamlakatlarining ko'mir huquqining umumiy qismidagi ko'plab institutlarning mohiyati sodir etilgan jinoyat qanday xarakterga ega (diniy yoki yo'q) ekanligi bilan belgilanadi.

2. XXI asrda jinoiy-huquqiy oilaning sotsialistik turi. Osiyo-tinch okeani mintaqasida saqlanib qolgan. Eng yorqin shaklda, bu dunyo aholisining deyarli beshdan bir qismi yashaydigan Xitoyda mavjudotdir. Bundan tashqari, Kuba, Vetnam, Laos va Shimoliy Koreyaga xos bo'lgan ko - sialistik jinoyat-huquqiy tizim.

Sotsialistik jinoiy-huquqiy tizimga sovet huquqi ta'sir ko'rsatdi, bu, ayniqsa, o'zining dastlabki yillarida, ochiq - oydin sinfiy xarakterga ega edi.

Jinoyat qonunchiligi kodifikatsiya qilingan va jinoyat kodekslari bilan taqdim etilgan.

Konstitutsiya eng yuqori yuridik kuchga ega. Jinoyat kodekslarida davlat, davlat mulki manfaatlarini ustuvor himoya qilish, jamoat huquq va tartibini saqlash g'oyasi mustahkamlangan. Jazo tizimida mulk turlari ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Jinoyatning ta'rifi moddiy xususiyatga ega.

1987 yilgi Koreya Xalq-de-mokratik Respublikasi jinoyat kodeksining aniq sinfiy xususiyati ushbu jinoyat kodeksiga muvofiq ko'mir qonunining o'xshashligiga yo'l qo'yiladi, bu Kodeksning nisbatan kichik hajmini (161 yuz) tushuntiradi.

1999 yilgi Vetnam jinoyat kodeksi nafaqat sotsialistik huquqning xususiyatlarini, balki 1996 yilgi Rossiya jinoyat kodeksining ba'zi qoidalarini, xususan, jazo tayinlash, voyaga etmaganlarning jinoiy javobgarligini ham o'z ichiga olgan.

Xitoy jinoyat-huquqiy modeli Xitoy o'ziga xosligi bilan birgalikda sializmni qurish xususiyatlarini aks ettiradi va Xitoy falsafasi an'analarini hisobga oladi.

Xitoy huquqiy tizimi Konfutsiy Filo - Sofiya g'oyalariga asoslangan. Konfutsiylik g'oyalariga ko'ra, kuch va majburlash emas, balki tarbiya va e'tiqod birinchi

o'rinda turishi kerak. Bunday yutuqlar tufayli xitoyliklar Evropa huquqining mavhum g'oyalariga salbiy munosabatda bo'lishadi. KXDR jinoyat kodeksi 1979 yilda qabul qilingan, ammo 1997 yil 14 martda kodeksga shu qadar jiddiy o'zgartirishlar kiritilganki, bu nafaqat yangi nashr haqida, balki ba'zan 1997 yilgi jinoyat kodeksi deb ataladigan yangi jinoyat kodeksi haqida ham gapirishga imkon beradi.

O'lim jazosi 80 dan ortiq moddaning sanktsiyalarida mustahkamlangan. Uni ishlatishga ruxsat berilgan maksimal maqolalar (taxminan 20) bobda keltirilgan "Sotsialistik bozor iqtisodiy tartibiga qarshi jinoyatlar". Jinoyat kodeksida o'lim jazosini ijro etish usuli kelishilmagan va jinoyat-protsessual kodeksiga binoan o'lim jazosini nafaqat qatl etish orqali, balki in'ektsiya yo'li bilan ham bajarishga ruxsat beriladi.

Ba'zi mamlakatlarning jinoyat huquqi shu qadar o'ziga xosligi bilan ajralib turadiki, ularni bitta huquqiy oilaga kiritish qiyin ko'rinadi. Bu, masalan, Gollandiya, Yaponiya, Avstraliya, Kanada, Hindiston, Janubiy Amerika va Afrikaning jinoyat qonunidir. Kanada va Avstraliyaning jinoyat qonuni Angliya-Amerika qonunchiligiga yaqin. Avstraliyadagi birinchi jinoyat kodeksi - Kvinslend shtati jinoyat kodeksi - XIX asr oxiridagi ingliz jinoyat kodeksi loyihasi asosida qabul qilingan. Yaponiyaning Jinoyat qonuni, shu jumladan 1907 yilgi jinoyat kodeksi Germaniyaning ko'mir qonuniga qaratilgan.

Mavjud farqlarga qaramay, turli mamlakatlarning jinoyat qonunchiligida bir qator jinoiy-huquqiy jinoyatlarning mohiyati masalasi xuddi shunday hal qilinmoqda. Masalan, yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi to'g'risidagi qoidalar. ushbu javobgarlik Angliya-Amerika - kana qonunchiligida, bir qator Evropa mamlakatlarida (Frantsiya, Gollandiya) va Xitoyda ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi masalasini ijobiy hal qilib, har bir jinoiy-huquqiy oila bunday javobgarlikning o'ziga xos qoidalarini belgilaydi. Shunday qilib, Angliya, AQSh va Avstraliyada ham korporatsiyalar, ham nodavlat korporatsiyalar, ya'ni yuridik shaxs, birlashma huquqlarisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Romano-Ger - man huquqiy oilasi mamlakatlarida nafaqat xususiy tashkilotlar, balki munitsipalitetlar kabi jamoat tashkilotlari ham jinoiy javobgarlikka tortilmoqda [19, 8-bet]. Yuridik shaxsning aybi masalasi turli yo'llar bilan hal qilindi. Buyuk Britaniyada korporatsiyalarning jinoiy javobgarligi masalasi nafaqat pretsedentlar darajasida, balki nizomlarda ham mustahkamlangan. Shunday qilib, birinchi marta 2007 yil 26 iyuldagi qonun loyihasining qabul qilinishiga muvofiq,

korporatsiyani shaxsga o'lim etkazganligi uchun sudlash Qonunchilik darajasida tan olingan [20, 16-bet], ya'ni qotillik uchun.

Xorijiy qonunchilikka murojaat qilish Rossiyaning zamonaviy jinoyat qonunchiligiga boshqacha qarash va uning dunyoning jinoiy-huquqiy xaritasida o'rnini aniqlash imkonini beradi. Umuman olganda, Romano-german huquqiy oilasi doirasida qolgan Rossiya global huquqiy tendentsiyalar va o'zining milliy xususiyatlarining kombinatsiyasini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Luneev V. V. yigirmanchi asrning jinoyati: jahon, mintaqaviy va Rossiya tendensiyalari. - M: Volters Kluver, 2005 Yil. 870 s.
2. Shvetsiya jinoyat kodeksi. Spb.: Yurid. Markaz Matbuoti, 2001 Yil. 320 s.
3. Landay V. Mission-Flats: roman / Per. ingliz tilidan. M.: ast, 2004 yil. 381 s.
4. Naumov A. V. XX asr jinoyat huquqining rivojlanishi natijasida huquqiy tizimlarning yaqinlashishi. va uning XXI asrdagi istiqboli. / / Davlat va huquq. - 1998. - № 6. 50-58 betlar.
5. Kibalnik A. G. xorijiy davlatlar jinoyat huquqining umumiy qismining asosiy qoidalari. M.: Ileks, 2008 Yil. 128 s.
6. Dodonov V. N., Malinovskiy A. va xorijiy baliq ovlash huquqini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari / / jurn. xorijiy Qonunchilik va qiyosiy Qonunchilik. - 2006. - № 1. 23-30 betlar.
7. David R. Joffre-Spinosi K. zamonaviylikning asosiy huquqiy tizimlari. M.: Shaharlararo. OTN. - qaniydi?, 1999. 398 s.
8. Naumov A. V. Rossiya jinoyat qonuni. Umumiy qism. M.: bek, 1996 yil. 560 s.
9. Krilova N. E., Serebrennikova A. V. xorijiy mamlakatlarning Jinoyat huquqi. M.: zer-tsalo, 1998 yil. 208 s.
10. Gavrilov V. V. xalqaro va milliy huquqiy tizimlar: tushuncha va operatsion tizim - o'zaro ta'sirning yangi yo'nalishlari: Avtoref. dis. - qaniydi? ... doktor. yurid. - qaniydi? fanlar. Qozon, 2006 yil. 41 s.
11. Soliq sohasidagi jinoyatlar (Rossiya federatsiyasi jinoyat kodeksining 194, 198, 199-moddalari): huquqiy texnologiyalar va javobgarlikni farqlash muammolari: dis. ... kand. - qaniydi? yur. fanlar. Yaroslavl, 2002 yil. 222 s.
12. Bezina A. K. mehnat ishlari bo'yicha sud amaliyoti. Qozon: Qozon nashriyoti. un-ta, 2004 yil. 274 s.
13. Malinovskiy A. A. jinoyat huquqi sohasidagi qiyosiy huquqshunoslik. M.: Shaharlararo. OTN. - qaniydi?, 2002. 376 s.

14. Yesakov G. A. umumiy huquq oilasi mamlakatlarida jinoyatchilik to'g'risidagi ta'limot: Muallif. dis. - qaniydi? ... doktor. yurid. - qaniydi? fanlar. M., 2007 yil. 46 s.
15. Vedernikova O. N. zamonaviy jinoyat-huquqiy tizimlar: turlari, modellari, xarak - teristika // Davlat va huquq. – 2004. – № 1. 68-79 betlar.
16. Shulepova L. F. Ger-maniya Federativ Respublikasining qo'shimcha jinoyat huquqi (tushuncha, tizim, manbalar): Avtoref. dis. - qaniydi? ... kand. - qaniydi? yurid. - qaniydi? fanlar. M., 2005 yil. 21 s.
17. Burdo E. P. Angliya, Uels va AQShning umumiy Qonuni bo'yicha jazo (nisbatan-huquqiy tadqiqotlar): Muallif. dis. - qaniydi? ... kand. - qaniydi? yurid. - qaniydi? fanlar. Qozon, 2007 yil. 24 s.
18. Piontkovskiy A. A. tanlangan asarlar. 1-jild Qozon: Qozon nashriyoti. un-ta, 2004 yil. 372 s.
19. Minin R. V. Rossiyadagi yuridik shaxslarning jinoiy javobgarlik instituti: konditsionerlik va tartibga solish muammolari: Muallif. dis. - qaniydi? ... kand. - qaniydi? yurid. - qaniydi? fanlar. Tyumen, 2008 yil. 22 s.
20. Yesakov G. yuridik shaxslar va qotillik uchun javobgarlik (yangi ingliz qonuni to'g'risida) // Jinoyat qonuni. – 2007. – № 6. 16-21 betlar.